

TABIY YUQORI MOLEKULYAR BIRIKMALAR YORDAMIDA
KUMUSH NANOZARRACHALARINI OLIH.

Baxodirov Xudaybergan Baxodir o'g'li

*Urganch davlat universiteti tabiiy fanlar
fakulteti kimyo yo'nalishi 4 – bosqish talabasi.*

Abduraxmonova To'xtaposhsha Rustamovna

*Urganch davlat universiteti tabiiy fanlar
fakulteti kimyo kafedrasi k.f.n., dotsenti.*

Eshchanov Xushnud

*Urganch davlat universiteti tabiiy fanlar
fakulteti kimyo kafedrasi o'qituvchisi.*

Annotation: The current review of scientific sources has shown that scientific studies based on the reduction of Ag⁺ ions using natural high molecular weight compounds (hereinafter TYuMB) using Ag reductants or the production of Ag nanoparticles based on biopolymers that the stabilizer itself can be reductive widely studied. The properties of Ag nanoparticles based on biopolymers have not yet been well studied and published. Thus, the aim of this work is to obtain Ag nanoparticles using natural high molecular weight briquettes.

Keywords: high molecular weight compounds, silver nanoparticles, starch, cellulose, silver nitrate, ultraviolet, microwave.

Аннотация: Текущий обзор научных источников показал, что научные исследования, основанные на восстановлении ионов Ag⁺ с использованием природных высокомолекулярных соединений (далее ВМС) или получении наночастиц Ag на основе биополимеров, что сам стабилизатор может быть обратимо широко изучен. Свойства наночастиц Ag на основе биополимеров еще недостаточно изучены и опубликованы. Таким образом, целью данной работы является получение наночастиц Ag с использованием природных высокомолекулярных брикетов.

Ключевые слова: высокомолекулярные соединения, наночастицы серебра, крахмал, целлюлоза, нитрат серебра, ультрафиолет, микроволновая печь.

Annatsiya: Ilmiy manbalarni joriy ko'rib chiqish shuni ko'rsatdiki, tabiiy yuqori molekulyar birikmalar (keyingi o'rinlarda TYuMB) yordamida Ag⁺ ionlarini qaytaruvchilar yordamida qaytarish yoki stabilizatorning o'zi ham qaytaruvchi bo'la oladigan biopolimerlar asosida Ag nanozarrachalarini olishga asoslangan ilmiy ishlar keng o'rganilmoqda. Biopolimerlar asosida olingan Ag nanozarrachalari xossalari hali yaxshi o'rganilib e'lon qilinmagan. Shunday qilib, ushbu ishning maqsadi tabiiy yuqori molekulyar birikmalar yordamida Ag nanozarrachalarini olishdan iborat.

Kalit so'zlar: yuqori molekulyar birikmalar, kumush nanozarrachalari, kraxmal, selluloza, kumush nitrat, ultrabinafsha, mikroto'lqin.

Asosiy qism: Kraxmal eritmasi yordamida kumush nanozarrachalarini UB nur ta'sirida olish. Stakanga oldindan tayyorlangan kraxmal va AgNO₃ ning nisbati 1:4 nisbatda kraxmal 0,04 % li eritmasidan 40 ml va AgNO₃ ning 0,001 M li eritmasidan 10 ml solindi, so'ngra yahshilab aralashtirildi. Aralashma 254 nm to'lqin uzunlikdagi ultrabinafsha UB nurli kamerada 20 daqiqa qoldirildi. 20 daqiqadan so'ng UB kameradan eritma olindi va kuzatildi, eritma rangi qizg'ish – kulrang rangga o'zgardi.

1 – rasm. UB nur ta'sirida Ag⁺ ionining qaytarilish spektri.

Kraxmal eritmasi yordamida kumush nanozarrachalarini mikroto'liqin ta'sirida olish. 250 ml li konussimon kolbaga nisbatlari 1:4 nisbatda bo'lgan kraxmalning 0,04 % li eritmasidan 40 ml va AgNO₃ ning 0,001 M eritmasidan 10 ml solindi. So'ngra eirtma aralashtirildi aralashtirish davomida unga glukozaning 0,0005 M li eritmasidan 6,5 ml solindi va aralashtirish davom etirildi. Eritmaga 1 ml NH₄OH ning 3 % eritmasidan solindi, so'ngra 2 daqiqa 800 W li mikroto'liqinli kameraga qo'yildi. 2 daqiqadan so'ng eritma kuzatildi eritmaning rangi sarg'ish – zangori ranga o'zgardi.

2 – rasm. Mikroto'liqin ta'sirida Ag⁺ ionining qaytarilish spektri.

Jelatin eritmasi yordamida kumush nanozarrachalarini mikroto'liqin tasirida olish: 250 ml li konussimon kolbaga 200 ml 0,25 % li jelatin eritmasidan solindi va uning ustiga 10 ml 0,1 M AgNO₃ eritmasidan quyildi. Eritma yaxshilab aralashtirildi va mikroto'qin ta'sirida 10 daqiqa saqlab turildi (Ag⁺ ionlarining barchasi qaytarilib bo'ldi buni rang o'zgarmay qolishidan bilishimiz mumkun), 10 daqiqadan so'ng eritma mikroto'liqin ta'siridan olindi va rangi kuzatildi. Eritmaning rangi sariq ranga o'zgargani kuzatildi.

3 – rasm. Jelatin eritmasi yordamida Ag^+ ionlarini mikroto'liqin qamerasida qaytarib kumush nanozarrachalari olish.

Jelatin eritmasi yordamida kumush nanozarrachalarini UB nur tasirida olish: 250 ml li konussimon kolbaga 200 ml 0,25 % li jelatin eritmasidan solindi va uning ustiga 20 ml 0,1 M li AgNO_3 eritmasidan quyildi. Eritma yaxshilab aralashtirildi va ultrabinafsha UB nur ta'sirida 40 daqiqa saqlab turildi (Ag^+ ionlarining barchasi qaytarilib bo'ldi buni rang o'zgarmay qolishidan bilishimiz mumkun), 30 daqiqadan so'ng eritma UB kamerasidan olindi va rangi kuzatildi. Eritmaning rangi to'q zarg'aldoq ranga o'zgargani kuzatildi.

Xulosa: Nano o'lchamdagi metallar ilm-fanning zamonaviy davriga yangi inqilob olib keldi, ayniqsa Ag nanozarrachalar kimyo, fizika, biologiya va tibbiyotning turli sohalarida qo'llanilgan. Xulosa qilib, biz kraxmal va jelatin yordamida Ag nanozarrachalarini sintez qilish uchun oddiy, tez va iqtisodiy biologik toza metodlarni taqdim etamiz. Biz olib borgan tadqiqotlarimizda kumush nanozarrachalarini olishda odam organizimiga zarar yetkazmaydigan tabiiy moddalardan foydalanildi. Bu tadqiqot boshqalardan ko'ra tez natijaga erishish imkonini beradi. Hozirda ekologik toza va odam arganizimiga zarar yetkazmaydigan xolda olingan Ag nanozarrachalarini farmasevtika, meditsina va boshqa sohalarga dadbiq qilish mumkun.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Arockia Aarthi Rajathi F, Parthiban C, Ganesh Kumar V, Anantharaman P. Biosynthesis of antibacterial gold nanoparticles using brown algae, *stoechospermum marginatum* (kutzing) *Spectrochim Acta Part A Mol Biomol Spectrosc.* 2012; 99: 166–173.
2. Shameli K, Ahmad MB, Zamanian A, Sangpour P, Shabanzadeh P, Abdollahi Y, Zargar M. Green biosynthesis of silver nanoparticles using *Curcuma longa* tuber powder. *Int J Nanomed.* 2012; 7: 5603–5610.
3. Oluwafemi OS. A new “green” synthesis of starch-coated CdSe nanostructures. *Colloids Surf B Biointerfaces.* 2009; 73: 382–386.